

**VII CONGRESO
LATINOAMERICANO
DE TRADUCCIÓN
E INTERPRETACIÓN**

*Los cimientos de la profesión
que perfeccionan su futuro*

**DG
TENDER**

Dra. Chelo Vargas-Sierra.
IULMA, Univ. de Alicante

Terminología sensible al género.
Visibilizando cuestiones de salud de
las mujeres a través del proyecto
DIGITENDER y la colección WHealth

Proyecto coordinado

Chelo Vargas (UA)

IP₁ COORDINADORA
Subproyecto 1

Isabel Santamaria (UA)

IP₂
Subproyecto 1

Antonio Moreno (UAM)

IP₂
Subproyecto 2

Digitalización, tratamiento y publicación en línea de recursos terminológicos multilingües abiertos con perspectiva de género en la sociedad digital (DIGITENDER)

Extracción terminológica automática y córpora de dominios específicos para la visibilización de los problemas de salud relacionados con la mujer (DIGITENDER -ATE)

Motivación del proyecto

- **UE:** Finales 1990 > planes y acciones para incentivar la igualdad de género en ámbitos científicos y tecnológicos.
- “Mujeres y ciencia —Movilizar a las mujeres en beneficio de la investigación europea” (1999)
- **OBJETIVO:** llevar a cabo investigación específicamente sobre las mujeres **para llenar vacíos de conocimiento existentes** (UE).
- **VACÍO** > resulta en: “Sesgo de género en la atención sanitaria” (Ruiz Cantero, 2019) o “invisibilización” (Valls-Llobet, 2009) de las mujeres para dicha atención en el **tratamiento de enfermedades**, su **diagnóstico** o sus **síntomas**.
- **HOY:** vacío en la **investigación** y **difusión** de las cuestiones de salud que afectan a las mujeres.

Sesgo de género en la atención médica:

Se refiere al trato desigual de hombres y mujeres en el diagnóstico, tratamiento e investigación médica.

Puede contribuir a las desigualdades en salud, lo que lleva a un diagnóstico y tratamiento erróneos.

Impacto del sesgo de género en la salud de las mujeres

Los **problemas de salud de la mujer** no se habían estudiado hasta la introducción de los estudios de género en medicina (1991).

La investigación se **centró solo en enfermedades relacionadas con la reproducción** y a menudo descuidando otros problemas de salud.

Los **patrones de las mujeres en sintomatología**, respuesta a los **tratamientos y pronósticos** no se comprenden bien (formulados para hombres mayoritariamente), lo que lleva a **diagnósticos y tratamientos erróneos**.

Medidas adoptadas para abordar el sesgo de género en la atención de la salud

En España, el interés de la salud pública por las **desigualdades de género en salud** comenzó a principios de la década de los **2000**.

Se hicieron esfuerzos para **promover la conciencia de género en la investigación** y la formulación de políticas de salud, incluido un **observatorio** y **foros de discusión**.

A pesar de estos esfuerzos, el **sesgo de género sigue existiendo**, lo que lleva a la **invisibilidad** de los problemas de salud de las mujeres.

MUJERES INVISIBLES PARA LA MEDICINA

Análisis pre y post pandemia

1 de julio de 2021

Carme Valls Llobet

Medica. Directora del programa Mujeres, Salud y Calidad de Vida del CAPS

Bio Carme Valls Llobet

Invisibilidad

<https://cutt.ly/VCFL3yj>

—

¿Cómo podríamos contribuir terminólogos, traductores, lingüistas?

DIFUSIÓN

Perspectiva de género y terminología

- **OBJETIVO:** hacer visibles e incrementar el conocimiento, a través de un **amplio repositorio terminológico abierto**, de los problemas o cuestiones de salud de las mujeres

Innovaciones de DIGITENDER

Vertiente socio-cultural de la terminología

Al visualizar cuestiones de salud de las mujeres

Grado de innovación social

Transformación en la forma de hacer y representar ciertos términos

Criterio de mantenimiento digital

Alojamiento en la Fundación de la UA

Grado de innovación tecnológica

No sólo un **banco** para el público sino también **recursos abiertos enlazados**

Grado de accesibilidad

Plataforma web y repositorio de glosarios **SKOS**

Estándares

Procesos de descripción, estructuración y publicación del conjunto de datos; **interoperables** y, por tanto, el conocimiento generado será **reutilizable**

REPOSITORIO TERMINOLÓGICO

- Acceso web > banco de datos dirigido a personas que habitualmente consultan (traductores y otros profesionales)
- **Datos abiertos enlazados** (Link Open Data) > formatos abiertos, estándar y reutilizables
 - Datos abiertos en **SKOS** (Simple Knowledge Organization System)
 - Datos libres, sin restricciones para nuevos desarrollos

<https://terms.iulma.ua.es/>

Findable

Accessible

Interoperable

Reusable

SKOS

```
ns0:slug "6a0bca6f"^^xsd:string ;  
dc11:created "2020-12-19T16:57:14"^^xsd:string ;  
dc11:creator "Chelo Vargas"^^xsd:string ;  
dc11:modified "2021-02-02T21:46:46"^^xsd:string ;  
dc11:subject "Obstetricia y ginecologia"^^xsd:string ;  
skos:altLabel "cervical uterine cancer"@en, "cervical cancer"@en, "cancer de cuello de utero"@es,
```

ENCONTRABLE

- F1: Identificadores únicos y duraderos:** Los metadatos deben contar con **identificadores únicos y duraderos a nivel mundial** para poder ser encontrados fácilmente. **Zenodo** asigna un **identificador DOI**.
- F2: Metadatos enriquecidos:** es decir, los **datos deben incluir información detallada sobre su contenido, formato, autoría, licencia, etc.** **Zenodo** permite la inclusión de metadatos **enriquecidos**.
- F3: Identificación explícita:** Los metadatos deben incluir explícitamente el identificador de los datos que describen para que sea fácilmente identificable y encontrable. **Zenodo** muestra el **identificador DOI en la página del recurso**, además de incluirlo en los metadatos.
- F4: Registro o indexación:** Los metadatos deben ser registrados o indexados en un recurso que permita la búsqueda y el acceso a los datos. De esta forma, se garantiza la visibilidad y accesibilidad de los datos. **Zenodo** registra los metadatos de cada recurso y los indexa en su motor de búsqueda

The screenshot shows the Zenodo interface for the 'Universitat d'Alacant Research Data Collection'. At the top, there is a blue navigation bar with the Zenodo logo, a search bar, and links for 'Upload' and 'Communities'. A user profile for 'chelo.vargas@ua.es' is visible in the top right. Below the navigation bar, the page title 'Universitat d'Alacant Research Data Collection' is displayed. The main content area is titled 'Recent uploads' and contains a search bar for the collection. Two upload entries are listed:

- March 24, 2023 (v1)** | Journal article | Open Access | View
Translation Technology and Ethical Competence: An Analysis and Proposal for Translators' Training
by Laura Ramírez-Polo; Chelo Vargas-Sierra
The practice of translation today is inextricably linked to the use of technology, and this is reflected in how translator training is conceptualized, with technologies present in every area of such training. More and more authors have begun to voice their concerns about the ethical issues posed by
Uploaded on April 10, 2023
- April 10, 2023 (v1)** | Presentation | Open Access | View
Presentation on DIGITENDER project at ICON-HUMA
by Chelo Vargas-Sierra
Presentation of the DIGITENDER project (TED2021-130040B-C21) at the International Conference ICON-HUMA.
Uploaded on April 10, 2023

The right sidebar shows the community details for 'Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante', including a logo and a curation policy: 'This collection includes datasets deposited by UA researchers in Zenodo.' It also lists the creation date as May 11, 2022, and the harvesting API as OAI-PMH Interface.

ACCESIBLE

- A1: Los metadatos pueden ser **recuperados mediante un identificador utilizando un protocolo de comunicación normalizado**.
 - A1.1: El protocolo utilizado es de aplicación universal, gratuito y de código abierto.
 - A1.2: El protocolo permite autenticación y autorización cuando sea necesario.
- A2: Los metadatos deben ser **accesibles incluso si los datos ya no están disponibles**.

The screenshot shows the Zenodo website interface. At the top, there is a navigation bar with the Zenodo logo, a search bar, and links for 'Upload' and 'Communities'. A user profile for 'chelo.vargas@ua.es' is visible in the top right. Below the navigation bar, the page title is 'Universitat d'Alacant Research Data Collection'. A 'Recent uploads' section is visible, with a 'New upload' button. A red-bordered box highlights a text overlay that reads: 'El repositorio digital de acceso abierto **Zenodo** permite el acceso a los datos y metadatos de forma sencilla y estandarizada a través de **HTTP** y **otros protocolos** de comunicación, además de proporcionar **opciones de autenticación y autorización** cuando sea necesario.' Below this, a collection entry is shown for 'Presentation on DIGITENDER project at ICON-HUMA' by Chelo Vargas-Sierra, with a 'View' button. The entry includes metadata such as the date 'April 10, 2023 (v1)', the type 'Presentation', and the status 'Open Access'. A 'Curation policy' section on the right states that the collection includes datasets deposited by UA researchers in Zenodo, and it was created on May 11, 2022, with the OAI-PMH interface for harvesting.

INTEROPERABLE

- I1: Los (meta)datos utilizan un **lenguaje formal, accesible, compartido y ampliamente aplicable para la representación del conocimiento.**
- I2: Los (meta)datos utilizan **vocabularios** que siguen los principios **FAIR.**
- I3: Los (meta)datos incluyen **referencias calificadas a otros (meta)datos.**

¿Cómo tiene que ser nuestro recurso **WHealth?**

- I1: El estándar **SKOS** (Simple Knowledge Organization System) es un lenguaje formal comúnmente utilizado en la representación de recursos terminológicos. **TBX > SKOS.**
- I2. Usaremos **SNOMED CT** (Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms), terminología clínica integral, multilingüe y codificada de mayor amplitud, precisión e importancia desarrollada en el mundo. SNOMED CT es, también, un producto terminológico que puede usarse para codificar, recuperar, comunicar y analizar datos clínicos. Accesible a través del [Ministerio de Sanidad](#).
- I3. El recurso terminológico incluirá **enlaces a otros recursos relacionados** (con los conceptos incluidos en el recurso terminológico).

REUTILIZABLE

- R1: Los (meta)datos están ampliamente descritos con una pluralidad de atributos precisos y relevantes.
 - R1.1: Los (meta)datos se publican con una licencia de uso clara y accesible.
 - R1.2: Los (meta)datos están asociados a una procedencia detallada.
 - R1.3: Los (meta)datos se ajustan a las normas comunitarias pertinentes para el sector.

¿Cómo tiene que ser nuestro recurso WHealth?

- **Publicaremos** nuestros recursos **como conjuntos de datos abiertos en un formato estándar** y bien documentado.
 - > Permitirá a otros usuarios acceder fácilmente a los datos y utilizarlos en sus propios proyectos sin necesidad de limpiarlos o transformarlos.
- **Publicaremos** con una licencia de uso clara y accesible, que indicará las **condiciones para su uso y reproducción**
- Proporcionaremos información detallada sobre la **procedencia de los datos y el contexto en el que se recopilaron**.
- Nos aseguraremos de que los **datos cumplan con las normas y estándares** oportunos
 - > Garantizaría su calidad y fiabilidad para su reutilización en otros proyectos.

Dos líneas de actuación del proyecto DIGITENDER

¿Salud de las Mujeres? Temas que abarcan toda la vida de la mujer, desde la infancia, pasando por la adolescencia hasta llegar a la menopausia y la vejez.
Punto de vista biomédico

- Enfermedades, patologías y procesos **del aparato reproductivo femenino**: endometriosis, menopausia, síndrome premenstrual, síndrome de ovario poliquístico, embarazo, infertilidad, etc.
- **Cánceres ginecológicos**: cáncer de cuello uterino, ovario, útero, vagina y vulva.
- Mayor **prevalencia** en mujeres: hipotiroidismo, cáncer de mama, cistitis, lipedema, **depresión**!
- Afectan la salud de las mujeres por la **presión social**: trastornos alimentarios.

Dos líneas de actuación del proyecto DIGITENDER

Colección WHealth

- Difundir conocimiento sobre temas de salud de las mujeres y romper tabúes o estigmas
 - Menopausia
 - Menstruación
 - Trastornos alimentarios
 - ...

Estamos en proceso de revisión de:

- **Reproducción asistida:** 437 términos EN-ES.
- **Menopausia:** 208 términos EN-ES.
- **Osteoporosis:** 30 términos EN-ES.
- **Cáncer de mama:** 70 términos EN-ES.
- **Cáncer de cuello de útero:** 202 términos.
- **Trastornos de la alimentación:** 100 términos.
- **Enfermedades de Transmisión Sexual:** 120 términos.
- **Patologías del aparato reproductor femenino:** 131 términos.
- **Enfermedades Reumáticas:** 125 términos.
- **Maternidad y Embarazo:** 205 términos.
- **Fecundación in vitro:** 99 términos.
- **Estilo de vida saludable:** 297 entradas.
- **Endometriosis:** 102 entradas.
- **Enfermedades hormonales tiroideas:** 100 entradas.
- **Depresión:** 242 términos trilingües (ES, EN, CAT).

Dos líneas de actuación del proyecto DIGITENDER

Colección WHealth

- Difundir conocimiento sobre temas de salud de las mujeres y romper tabúes o estigmas
 - Menopausia
 - Menstruación
 - Trastornos alimentarios

Digitalizar/editar colección diccionarios IPA

- Convertir diccionarios en papel a formato digital
- Añadir marca de género
 - banquero, -a; ejecutivo, -a
 - propietario, -a; dueño, -a, cantero,-a

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of several concentric, overlapping circles in various shades of pink and light purple, creating a soft, organic shape.

Clasificación experta (Ruíz Cantero, 2019: 13)

“Para clasificar las enfermedades desde la perspectiva de la **interacción de sexo y género** nos apoyamos en las diferencias **fisiopatológicas básicas** y en **los estudios epidemiológicos** que muestran las diferencias en la **prevalencia de las enfermedades según el sexo**:

- Enfermedades de mayor **prevalencia** en un sexo.
- Enfermedades con **diferente edad de inicio, sintomatología (como el infarto), respuesta al tratamiento y pronóstico** en un sexo respecto al otro.
- **Enfermedades** únicas de un sexo (asociadas con la **reproducción**)”.

Ficha terminológica

Entry Structure	
	Mandatory Multiple
Nivel de entrada	
Project	•
Domain	•
Terminologist	•
Reviewed	
Image	•
Nivel de idioma	
Nivel de término	
Type	•
Subdomain	•
Part of speech	
Definition	•
Source	•
Context	•
Source	•
Prevalence	•
Age of onset	•
Gender-related?	•
Unique to one sex?	•
Symptoms	•
Women-specific symptoms	•
Women-specific response to treatment	•
Differences in prognosis	•
References	•

Ficha terminológica

Descriptive Fields		
Name	History Type	Picklist Values
Age of onset	Picklist	Under 12 years of age Between 12 and 18 years Between 18 and 30 years Between 30 and 50 years Between 50 and 65 years Older than 65 years
Context	Text	
Definition	Text	
Differences in prognosis	Text	
Domain	Picklist	Menopause Food disorders Endometriosis Menstruation Osteoporosis Cervical cancer Breast cancer
Gender-related?	Picklist	Yes, women Yes, men Yes, others No
Image	Multimedia File	
Part of speech	Picklist	noun verb adjective phrase
Prevalence	Picklist	> Men > Women Indifferent
Project	Picklist	DIGITENDER (TED2021-130040B-C21)
References	Text	
Reviewed	Boolean	
Source	Text	

Subdomain	Picklist	Symptoms Treatment Risks Biological aspects Pathology Diagnosis Female anatomy
Symptoms	Picklist	Headache Fatigue Dizziness Fever Loss of appetite Sore throat Cough Difficulty breathing Muscle pain Joint pain Stomach pain Nausea Vomiting Diarrhoea Constipation Chest pain Urinary incontinence Urinary tract infections Difficulty urinating Mood swings Sleep problems Discomfort Cold sweat Heartburn Indigestion Lightheadedness Shortness of breath
Terminologist	Picklist	Chelo Vargas-Sierra Vicky Muñoz Isabel Santamaría
Type	Picklist	full form abbreviation scientific term popular term
Unique to one sex?	Picklist	Yes No
Women-specific response to treatment	Text	
Women-specific symptoms	Picklist	Breast pain Breast changes Abnormal vaginal bleeding Menstrual irregularities Pelvic pain Pain during sexual intercourse Changes in vaginal discharge Night sweats Hot flushes

¿Cómo conseguimos los términos?

VEAMOS LA METODOLOGÍA DE TRABAJO

Coordinación y gestión del proyecto

SUBPROYECTO I

Etapa I-1:
Exploración de los recursos y plan de implementación

Etapa II-1:
Compilación Corpus
Conversión a TBX, SKOS

Etapa III-1:
Diseño y puesta en línea de la plataforma terminológica

SUBPROYECTO II

Etapa I-2:
Limpiar corpus WHealth

Etapa II-2:
Implementar extractor
Extraer la terminología

Etapa III-2:
Envíar el listado terminológico al subproyecto 1

Presentación grabada	Protocolo de trabajo	Recursos disponibles	Microestruct. de los RTM	Corpus WHealth	colecciones en TBX	Extractor terminol.
Glosarios WEALTH	Sitio web	BDT en la nube	Interfaz web	BDT	Nuevas listas WHealth	Lexicones interop.

Diseminación y Explotación

LEARN HOW LANGUAGE
WORKS

WHAT IS SKETCH ENGINE

LOG IN

CORPORA

THESAURUS

SKETCH

Sketch Engine

COMPILACIÓN de páginas web/textos a partir de
palabras clave o a partir de **URL (WebBootCat)**

Explotación

Extracción terminológica y análisis (contextuales, de patrones)

LEARN HOW LANGUAGE
WORKS

WHAT IS SKETCH ENGINE

LOG IN

[CORPORA](#)

[THESAURUS](#)

Explotación

Extracción terminológica y análisis (contextuales, de patrones...)

Extracción de términos
(keywords)

Análisis de frecuencia de términos

Tendencias
(análisis diacrónico, neologismos)

Creación de listas de términos

Búsqueda de contextos de uso

Word Sketch
patrones de uso y colocaciones

Y con
inteligencia
artificial

Terminología optimizada por
IA

MonkeyLearn

Clasificación textual

- Entrenamiento automático con MonkeyLearn

Categorías para el modelo

O subdominios de la Menopausia

- **Síntomas:** Categoría para identificar los síntomas asociados con la menopausia, como **sofocos, sudores nocturnos, cambios de humor, insomnio**, etc.
- **Tratamiento:** Categoría para identificar los diferentes tratamientos disponibles para aliviar los síntomas de la menopausia, como **terapia hormonal, suplementos naturales, cambios en la dieta y el estilo de vida**, etc.
- **Riesgos** y complicaciones: Categoría para identificar los riesgos asociados, como el aumento del riesgo de **enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, cáncer de mama**, etc.
- **Aspectos biológicos:** Categoría para identificar los cambios biológicos que se producen durante la menopausia, como la **disminución de los niveles de estrógeno**, el **aumento de la fragilidad ósea**, etc.
- **Patologías:** Categoría para identificar las **enfermedades y afecciones de salud específicas**, como el síndrome de ovario poliquístico, la depresión posparto, etc.
- **Diagnóstico:** Categoría para identificar los **métodos y herramientas** utilizados para diagnosticar las enfermedades y condiciones de salud en las mujeres, como la mamografía, la citología, la exploración pélvica, etc.
- **Anatomía femenina:** Categoría para identificar las partes y funciones del cuerpo femenino

MonkeyLearn

NEW MODEL

Choose a Model Type

Classifier

Classify texts into the tags that you define.

Create Classifier

Extractor

Extract specific pieces of data from your text.

Create Extractor

MonkeyLearn > Topic detector

ETIQUETAS

Datos textuales

TRAINING
Define Tags

Your text data will be classified into the tags you define, you need to create at least two, but you can define more later. Check the [tags reference](#) for more information and advise.

 +

- Biologicos ✕
- Riesgo ✕
- Sintomas ✕
- Tratamiento ✕

Continue

ChatGPT

- Para obtener información de distinta índole:
 - Definiciones terminológicas, términos relacionados, sinónimos...
 - Cuestiones de PLN (formatos, programas, código)
- Algunas herramientas de lexicografía, terminología lo han integrando para la elaboración de diccionarios, *TshwaneLex*

[On how ChatGPT can take over all of the dictionary maker's tasks](#)

CH ¿Conoces otras formas de denominar la atrofia vaginal?

Si, existen otras formas de denominar la atrofia vaginal. A continuación, te menciono algunas de ellas:

1. Atrofia vulvovaginal: este término se refiere a la atrofia que afecta tanto a la vagina como a la vulva.
2. Síndrome genitourinario de la menopausia (GSM): este término se utiliza para describir los síntomas asociados con la atrofia vaginal, incluyendo la sequedad vaginal, el dolor durante las relaciones sexuales y la irritación vaginal.
3. Atrofia urogenital: este término se refiere a la atrofia que afecta tanto a la vagina como al tracto urinario.
4. Estrogenización insuficiente: este término se utiliza para describir la disminución de los niveles de estrógeno que causa la atrofia vaginal.
5. Vaginitis atrófica: este término se utiliza para describir la inflamación y el dolor asociados con la atrofia vaginal.

CH Define qué es la atrofia vaginal

La atrofia vaginal es una afección que ocurre en mujeres, especialmente después de la menopausia, en la que los tejidos vaginales se vuelven más delgados, secos y menos elásticos debido a la disminución de los niveles de estrógeno. Esto puede causar molestias como sequedad vaginal, picazón, ardor, dolor durante las relaciones sexuales e incluso sangrado leve. La atrofia vaginal también puede aumentar el riesgo de infecciones urinarias y vaginales. La afección puede tratarse con terapia hormonal, lubricantes vaginales, humectantes o tratamientos láser.

Últimas consideraciones (trabajo en curso)

- Apoyo de la UE para realizar investigación específica sobre las mujeres y llenar vacíos de conocimiento existentes > DIGITENDER
- Los recursos terminológicos WHealth tendrán la forma de web consultable y de glosarios en formato SKOS. Todos los resultados seguirán los principios FAIR.
- Dos líneas de actuación del proyecto DIGITENDER: digitalizar diccionarios especializados bilingües y completar la colección WHealth
- Partimos de la clasificación de una experta para la creación de nuestras fichas terminológicas con el fin de que la perspectiva de la interacción de sexo y género.
- Mostramos el cómo del proyecto: basado en corpus y asistido por programas de análisis textual y por IA

Muchas gracias por su atención

chelo.vargas@ua.es

digitender@ua.es

[@chelovargas](https://twitter.com/chelovargas)

[digitender_project](https://www.instagram.com/digitender_project)

<https://digitender.iulma.ua.es>

